

The System of Gender and Number of Numerals in Sanskrit Literature

संस्कृतवाङ्मये सङ्ख्यानां लिङ्गवचनादिव्यवस्था

Shubhankar Barman

Research Scholar, Dept. of Vyakarana,
National Sanskrit University,

Tirupati, Andhra Pradesh, India

Email: barmanrkmvu@gmail.com

Abstract: This research paper provides a comprehensive analysis of the grammatical framework governing numerals (Sankhya) in Sanskrit literature, specifically focusing on their gender (Linga), number (Vachana), and usage patterns. The study begins with a general introduction to Sanskrit numerals, followed by a detailed examination of how their forms vary according to different genders and ending characters (varnantas). Furthermore, the paper distinguishes the subtle differences between the number itself (Sankhya) and the object being numbered (Sankhyeya), clarifying their respective roles in the number system. Special attention is given to the modern application of Sanskrit numerals, including the methodology for communicating long digits such as telephone numbers. Finally, the study compares the usage of numerals in Sanskrit with regional languages and concludes by highlighting the practical utility and structural significance of maintaining precise gender and number systems in Sanskrit mathematical linguistics.

Keywords: Sanskrit Numerals, Gender and Number System, Sankhya and Sankhyeya, Linguistic Analysis, Modern Application.

अखिलविश्वस्य अर्थनैतिकव्यवस्थायाः आधारभूतं भवति गणितशास्त्रम्। तत्र एकादारभ्य नवपर्यन्ताः सङ्ख्याः स्तम्भभूताः सन्ति। अस्माकं व्यवहारिकजीवनेऽपि अत्यन्ततात्पर्यभूताः इमाः सङ्ख्याः। बहुत्र सङ्ख्यानां प्रयोगावसरे लिङ्गवचनादीनां विषये शङ्काः उत्पद्यन्ते। तत्र बहवः जनाः भाषणे एतासां व्यवहारे च प्रमाद्यन्ति। अत एव प्रबन्धेऽस्मिन् 'संस्कृतवाङ्मये सङ्ख्यानां लिङ्गवचनादिव्यवस्था' इति शीर्षकम् आश्रित्य तदन्तर्गतविषयाः आलोच्यन्ते।

सङ्ख्या—

सङ्ख्यानां परिचयं विना तासां लिङ्गवचनादिविचारः न सम्भवति। अतः सर्वादौ सङ्ख्याशब्दस्य व्युत्पत्तिः प्रदर्श्यते, समित्युपसर्गपूर्वकः 'चक्षिङ् व्यक्तायां वाचि' इति धातोः 'आतोश्चोपसर्ग' इति सूत्रेण अङ्-प्रत्यये, स्त्रीत्वे टापि सङ्ख्या इति शब्दः निष्पन्नः। पाणिनीयाष्टाध्याय्यां तु 'बहुगणवतुडति सङ्ख्या' इति सूत्रेण बहु-शब्दस्य, गण-शब्दस्य, वतुप-प्रत्ययान्तशब्दानां डति-प्रत्ययान्तशब्दानाञ्च सङ्ख्या संज्ञा विहिता। प्रकृते तु एकद्वित्रिचतुरादयः सङ्ख्यावाचकाः सङ्ख्येयवाचकाश्च शब्दाः एव विवक्षिताः। तत्र श्रीमद्भास्कराचार्यविरचिते लीलावतीनाम्नि गणितशास्त्रग्रन्थे सङ्ख्यायाः स्थानव्यवहाराय दशगुणोत्तराः संज्ञाः विहिताः वर्तन्ते। ताः यथा—

“एकदशशतसहस्रायुतलक्षप्रयुतकोटयः क्रमशः।

अर्बुदमब्जं खर्वनिखर्वमहापद्मशङ्खवस्तस्मात्॥

जलधिश्चान्त्यं मध्यं परार्धमिति दशगुणोत्तरं संज्ञाः।

संख्यायाः स्थानानां व्यवहारार्थं कृताः पूर्वेः॥”³ इति।

एवमेव अन्यत्राऽपि परिलक्ष्यते—

“एकं दश शतं चैव सहस्रमयुतं तथा।

लक्षं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च॥

वृन्दं खर्वो निखर्वश्च शङ्खः पद्मश्च सागरः।

अन्त्यं मध्यं परार्धश्च दशवृद्धा यथाक्रमम्॥”⁴ इति।

अत्र उपर्युल्लिखितासु सङ्ख्यासु एकशब्दः अकारान्तः, द्वित्रिशब्दौ इकारान्तौ, चतुर् इति रेफान्तः, पञ्च इति

नकारान्तः, षष्ठ इति षकारान्तः, सप्ततः दशपर्यन्ताः अपि च एकादशादयः अष्टादशान्ताः सङ्ख्याशब्दाः नकारान्ताः।
विंशतिः इति इकारान्तः। त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, पञ्चाशत् इत्येते तकारान्ताः। षष्टिः, सप्ततिः, अशीतिः, नवतिः इत्येते
इकारान्ताः। शतं सहस्रं लक्षं चैते अकारान्ताः। कोटिः इति तु इकारान्तः। अन्ते अयुत-नियुत-वृन्द-परार्धादयश्च
अकारान्ताः शब्दाः इति स्मर्तव्याः।

लिङ्गव्यवस्था—

सङ्ख्यानां व्यवहाराय तासां लिङ्गज्ञानम् अत्यावश्यकम्। अत एव अधुना तासां लिङ्गविषये चर्चा क्रियते। तत्र
एक-द्वि-त्रि-चतुर्-शब्दाः त्रिषु लिङ्गेषु उपयुज्यन्ते। लिङ्गभेदात् रूपभेदमपि प्राप्नुवन्ति। तद्यथा— पुंसि एकः, द्वौ, त्रयः,
चत्वारः। स्त्रीलिङ्गे एका, द्वे, तिस्रः, चतस्रः इति। एवमेव नपुंसके एकम्, द्वे, त्रीणि, चत्वारि इति बोध्यम्। पञ्चन
इत्यतः नवदशान्ता इति दशान्ताः शब्दाः अपि त्रिषु लिङ्गेषु व्यवहियन्ते। त्रिषु लिङ्गेषु तासां समानमेव रूपं भवन्ति।
विंशत्याद्याः नवनवतिपर्यन्ताः सर्वेऽपि शब्दाः नित्यस्त्रीलिङ्गाः। अत्र एकोनविंशतिः इत्यस्याः विंशत्यन्तत्वात्
नित्यस्त्रीलिङ्गत्वमिति ज्ञेयम्। ततश्च शतं, सहस्रं, लक्षम्, अयुतं, नियुतमित्येताः सङ्ख्याः नपुंसकलिङ्गे एव।
उपर्युक्तदिशा अयुतशब्दः दशसहस्रार्थं, एवञ्च नियुतशब्दः दशलक्षार्थं प्रयुज्येते। मध्ये कोटिशब्दः स्त्रियां वर्तते।
अनन्तरं सङ्ख्यावाचकाः वृन्द-खर्व-निखर्व-शङ्ख-पद्म-सागरशब्दाः पुल्लिङ्गाः भवन्ति। अन्ते अन्त्य-मध्यम-परार्धसङ्ख्याः
नपुंसकलिङ्गकाः इति भाव्यम्।

वचनव्यवस्था—

वचनव्यवस्थायाः पूर्वं सङ्ख्यासङ्ख्येययोः मध्ये सूक्ष्मभेदः ज्ञातव्यः। अर्थात् अष्टादशान्तानां सङ्ख्येयमात्रार्थकता।
विंशत्यादयः तु सङ्ख्यार्थे अपि प्रयुज्यन्ते। यदा नवदश इति प्रयोगः क्रियते तदा तस्याः अपि सङ्ख्येयमात्रार्थकता। परन्तु
एकोनविंशतिः इत्युच्यते तदा तु सङ्ख्यार्थत्वमपि सिद्ध्यति। तथा चोक्तम् अमरकोशे—

“विपणो विक्रयः सङ्ख्याः सङ्ख्येये ह्यादश त्रिषु।

विंशत्याद्याः सदैकत्वे सर्वाः सङ्ख्येयसङ्ख्ययोः ॥”⁵ इति।

अत एव एकशब्दः एकवचने, द्विशब्दः द्विवचने, त्रयादयः दशान्ताः सङ्ख्याः बहुवचने भवन्ति। अर्थात् पञ्चादयः
अष्टादशान्ताः (नवदशान्ता इति सहितः) सङ्ख्येयमात्रवाचकाः नित्यबहुवचनान्ताश्च इति बोध्यम्। एतासां तु त्रिषु अपि
लिङ्गेषु समानमेव रूपं भवति। विंशत्यादयः (एकोनविंशतिः इति सहितः) परार्धपर्यन्ताः सङ्ख्याः यदा सङ्ख्येयार्थे
प्रयुज्यन्ते तदा नित्यैकवचनान्ताः। यदा तु सङ्ख्यार्थे एताः व्यवहियन्ते तदा तु एतासां द्विवचनत्वं बहुवचनत्वं चापि
सम्पद्येते। सङ्ख्यार्थे यथा— जनानां विंशतिः, जनानां विंशती, जनानां विंशतयः इत्यादीनि। अत्र जनानां विंशती
इत्यस्य चत्वारिंशत् (२०+२०=४०) जनाः, एवमेव जनानां विंशतयः इत्यस्य षष्टिः (२०+२०+२०=६० अथवा
६०<विंशतयः) जनाः अथवा ततोऽधिकाः जनाः इत्याशयः।

दीर्घसङ्ख्यानां भाषणव्यवस्था—

सङ्ख्याः प्रकारद्वयेन लिख्यन्ते अङ्कैः अक्षरैश्च। लेखनसमये कदाचित् अङ्कैः लिखितः सुस्पष्टः स्यात् किन्तु
भाषणसमये तु शब्दानामेव प्रयोगः करणीयः। तत्र आधुनिककाले स्पष्टतया समयानां निर्देशनाय वर्षादीनामुल्लेखः
बाहुल्येन क्रियते। अत्र अङ्कानां वामतः दक्षिणतश्च कथनसम्भवाद् अनयोः मध्ये कः क्रमः आश्रयणीयः इति शङ्का
उदेति। तत्र ‘अङ्कानां वामतो गति’ इति लोकप्रसिद्धवचनात् स एव क्रमः आश्रियते। ‘अङ्कानां दक्षिणतः गतिः’
इत्यपि क्रमः क्वचित् महासङ्कल्पादिषु अनुस्रियते। वस्तुतः प्रथमः क्रमः एव संस्कृतक्षेत्रे अधिकतया व्यवहियते।
तद्यथा— १९९८ इत्येषा सङ्ख्या भाषणावसरे अष्टनवत्युत्तरनवशताधिकैकसहस्रम् इत्यादिरीत्या वक्तव्या। परन्तु
प्रादेशिकभाषासु मुख्यतया अङ्कानां दक्षिणतो गतिः एव आश्रियते।

वर्तमानसमये विभिन्नक्षेत्रेषु मनुष्याणां वस्तूनां च परिचयाय पृथक्-करणाय वा सङ्ख्यानाम् उपयोगः क्रियते।
तेषु सर्वाधिकतया बहुङ्कात्मिकायाः दूरवाणीसङ्ख्यायाः व्यवहारः दरीदृश्यते। अधुना प्रश्नः उदेति केनोपायेन सरलया
पद्धत्या वा अस्याः उच्चारणं करणीयम्। पूर्वोक्तः क्रमः अनुस्रियते चेत्तत् क्लेशजनकं भवति। अतः अत्र

मार्गद्वयमाश्रयणीयम्। तद्यथा— ७२८३९५१४६० एषा सङ्ख्या द्विसप्ततिः, त्र्यशीतिः, पञ्चनवतिः, चतुर्दश, षष्टिः इति द्वयं द्वयं सङ्ख्यां स्वीकृत्य वक्तुं शक्या। न चेत् सप्त, द्वे, अष्ट, त्रीणि, नव, पञ्च, एकम्, चत्वारि, षट्, शून्यम् इति पृथक् पृथक् सङ्ख्याम् उच्चारयितुमपि शक्यते। अनयोः मध्ये अन्तिमः क्रमः श्रोतुः अवगमने सुकरत्वात् आनुकूल्याच्च लोकेऽपि अधिकतया प्रयुज्यते।

उपसंहारः—

संस्कृतवाङ्मये याः सङ्ख्याः अस्माभिः उपयुज्यन्ते ताः तु अन्यासु प्रादेशिकभाषास्वपि विद्यन्ते। किन्तु संस्कृतक्षेत्रवत् तत्र सङ्ख्यानां लिङ्गवचनादिव्यवस्था न परिलक्ष्यते। यथा बङ्गभाषादिषु वचनं द्विविधं भवति। एकवचनम्, ततोऽधिकं भवति चेद् बहुवचनस्य उपयोगः क्रियते। अतः प्रादेशिकभाषातः संस्कृतभाषायाम् अनुवादादिकार्ये सङ्ख्याप्रयोगावसरे अस्माभिः अवश्यम् अवहितमनस्कैः भवितव्यम्। एवञ्च वर्तमानसमये समाजिकव्यवहाराय सङ्ख्यानां लिङ्गवचनादिव्यवस्था सर्वथा अवगन्तव्या इति शिवम्।

Endnotes

1. अष्टाध्यायी (३-३-१०६)
2. अष्टाध्यायी (१-१-२३)।
3. लीलावती (पु. सं.- ११)।
4. ब्रह्माण्डपुराणम्।
5. अमरोकोशः (२-९-८३)

Bibliography

- Pāṇiniḥ. *Aṣṭādhyāyī*. Ed. Gopaldutt Pandey. Varanasi: Chaukhamba Surbharti Prakashan, 2017. Sanskrit.
- Bhāskarācāryyaḥ. *Līlāvati*. Ed. Radhaballav. 1st Edition. Calcutta: Calcutta Sanskrit College, 1835. Sanskrit.
- Amarasimhaḥ. *Amarakōśaḥ*. Ed. Manna Lal. Benares: Master Khelarilal & Sons, 1937. Sanskrit & Hindi.
- Hēgaḍē, Janārdana. *Saṅkhyāprapañcaḥ*. 1st Edition. Bangalore: Samskrita Bharati, 2020. Sanskrit.